

AVANCE DE INVESTIGACIÓN

REVISANDO LA CRONOLOGÍA EN LA FRONTERA NORTE DE MESOAMÉRICA, ESTADO DE DURANGO, MÉXICO

Reviewing the Chronology on the Northern Border of Mesoamerica, Durango, Mexico

José Luis Punzo Díaz

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

Figura 1. Plano general de ubicación, regiones propuestas y sitios arqueológicos.

RESUMEN. La cronología de la frontera norte de Mesoamérica ha sido controvertida en las últimas tres décadas, especialmente en lo referente a la cultura Chalchihuites. En este sentido, en este artículo se reanalizan las dataciones absolutas que se han hecho a lo largo de 60 años de trabajos arqueológicos

y se presentan los últimos hallazgos realizados recientemente en el estado de Durango, abnando con esto el establecimiento de un cronología definitiva en esta región. **PALABRAS CLAVE:** frontera norte de Mesoamérica, arqueología de Durango, cultura Chalchihuites.

Recibido: 10-2-2016. Aceptado: 18-2-2016. Publicado: 25-2-2016.

ABSTRACT. *The chronology of the northern frontier of Mesoamerica has been very controversial for the last three decades, especially regarding the Chalchihuites Culture. In this sense, this article revisits the dating done in the last 60 years of archaeological investigations in the area, and presents the recent findings done in the state of Durango, contributing to set up a definitive chronology for the region.*

KEYWORDS: *Northern frontier of Mesoamerica, Durango archaeology, Chalchihuites Culture.*

INTRODUCCIÓN

La frontera norte de Mesoamérica fue la más dinámica, en cuanto a sus expansiones y contracciones, a lo largo de la historia. Este hecho hizo que la ocupación prehispánica en esta región fuera muy diversa; lugar de convergencia en el tiempo y espacio de grupos de cazadores-recolectores, agricultores portadores de una tradición norteña, además de habitantes que ocuparon una amplia región por diez milenios, portadores de una fuerte tradición mesoamericana, siendo estos los que habitaron la zona más septentrional.

En el presente artículo se presentan todos los fechamientos absolutos, realizados por diferentes proyectos arqueológicos en los últimos sesenta años, discutiendo su pertinencia y ubicación en los cuadros cronológicos existentes.

DISTINTAS PROPUESTAS CRONOLÓGICAS

El primer proyecto arqueológico formal, que investigó esta parte de la frontera norte de Mesoamerica y posiblemente el más importante, fue el dirigido por Charles Kelley en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Con once fechas radiocarbónicas obtenidas en el sitio de la Ferrería y una del sitio de la Atalaya, presentó una primera cronología para la rama Guadiana de la cultura Chalchihuites (Kelley y Abbott 1964). De estos *fechamientos* o dataciones, localizados en los rellenos de excavación, realizó asociaciones cerámicas, estableciendo así las distintas fases que hasta el día de hoy utilizamos.

Dos décadas más tarde, en los ochenta, Kelley, en sus trabajos en Alta Vista y en otros sitios de la rama Súchil, obtiene 50 fechas radiocarbónicas, de ellas 26 del sitio de Alta Vista, de muy buenos con-

textos (Kelley 1985). Sobre estas fechas, no parece que existan dudas sobre lo confiable de esta cronología.

Debido a la alta fiabilidad de la cronología de la rama Súchil, al contrastarla con la cronología de la rama Guadiana, Kelley encontró fuertes contradicciones, por lo que propuso un cambio a su cronología original para la norteña rama Guadiana, lo que provocó fuertes discusiones y discrepancias entre los investigadores de la región hasta la fecha.

Uno de los aportes más importantes lo ha realizado Michel Foster (1995), quien hace un reanálisis de los datos de Kelley, revisa los contextos cerámicos en que estos se encontraron y agrega nuevos datos sobre las correlaciones cerámicas que existen con la cerámica de la costa del Pacífico que aparece en los sitios Chalchihuites, llegando a proponer una nueva cronología muy cercana a la originalmente propuesta por Kelley en 1964.

Por otra parte, Marie-Areti Hers, basada en sus trabajos en el noroeste de Durango, y en especial en el sitio de Hervideros, propone en 1996 el juntar las fases Ayala y Las Joyas en una sola y Tunal y Calera en otra, retomando muy de cerca los límites temporales originales propuestos por Kelley en 1964.

Finalmente, en el año 2008 he propuesto otra cronología, igualmente muy cercana a las hechas por Foster en 1995 y Kelley en 1964, pero con una redefinición de las temporalidades de las fases propuestas, basada en algunas de las fechas aquí presentadas. Los trabajos que he realizado en la zona continuaron hasta el año 2012, integrando aquí los *fechamientos* o dataciones que se hicieron en este periodo de tiempo y comprobando lo adecuado de dicha cronología.

DATAIONES DISPONIBLES

En los ya más de 60 años de investigaciones arqueológicas profesionales desarrolladas en Durango, los diferentes proyectos arqueológicos han arrojado 39 dataciones absolutas realizadas por la técnica del radiocarbono (tabla 2). Es importante mencionar que 23 de esas fechas han sido calibradas a 2σ usando el programa *OxCal 4.11*.

Se han usado otros métodos de datación, como el de la termoluminiscencia (TL), del cual se presentan tres resultados, o el efectuado por Kelley mediante hidratación de obsidiana que no se ha incluido en este análisis.

Tabla 1. Cuadro comparativo de las cronologías propuestas.

PANORÁMICA DE LA OCUPACIÓN PREHISPÁNICA EN DURANGO Y SUS DATACIONES ASOCIADAS

A los primeros grupos agricultores que se han identificado en esta región se les ha llamado Cultura Loma San Gabriel. Este se trata de un desarrollo local que no ha sido ligado con las tradiciones mesoamericanas establecidas más al sur. Estos grupos se han caracterizado por tener una cultura material muy sencilla, con muy poca especialización en la producción. El estudio de este periodo de tiempo ha sido complicado, ya que las pequeñas aldeas que habitaron no han sido estudiadas, además de que muchas fueron cubiertas por pueblos de periodos subsecuentes. Por esto, las dataciones absolutas han sido prácticamente nulas; no fue hasta hace algunos años cuando, en el nivel más profundo de excavación del sitio del Nayar, se halló un contexto que data de una época previa a la aparición de Chalchihuites, siendo esta la única fecha de un sitio al aire libre asociada al periodo Loma San Gabriel, antes del año 600 d. C. De igual forma, en la excavación del abrigo de La Peña, en el estrato más profundo, se pudo fechar un contexto asociado a este periodo de tiempo (tabla 2).

El periodo más estudiado y, por lo tanto, del que contamos mayor número de fechas absolutas es el

que va desde 550/600 hasta 1350 d. C., el cual se ha asociado a diferentes fases de ocupación de la cultura Chalchihuites (tabla 1). Estos grupos fueron los portadores más norteños de una tradición cultural ligada a Mesoamérica (Punzo 2013).

Propongo hacer una regionalización en tres grandes áreas para la cultura Chalchihuites (fig. 1). La del sur es una zona donde la presencia Chalchihuites es muy marcada; la cual abarca la región de los valles del pie de la Sierra Madre Occidental, donde se encuentran los sitios arqueológicos principales, como La Atalaya, La Ferrería y Cañón de Molino; que va desde el extremo sur de los valles de Poanas y Mezquital al norte de la cuenca de la laguna de Santiaguillo y, de oeste a este, de las estribaciones de la Sierra Madre al valle de Guadalupe Victoria y la Sierra de Promontorio. En esta región se concentran la mayoría de los proyectos arqueológicos que se han hecho en Durango, por lo que contamos con una mayor cantidad de dataciones, trece radiocarbónicas y una por termoluminiscencia; que se ubican en las distintas fases de ocupación Chalchihuites, es decir, entre los años 550/600-1350 d. C.

En región norte, si bien se puede apreciar una presencia de materiales chalchihuiteños, esta se halla muy disminuida en comparación con la primera. Dicha región la ubico desde la cuenca del río de Santiago al sur, aunque está dividida con la ante-

Tabla 2. Dataciones o fechamientos absolutos para el estado de Durango.

Región sur

Sitio	Material	Fechamiento C ¹⁴	Fecha calibrada 2σ	Mediana	Investigador
Nayar	Carbón	2010 AP +-30	90 a.C. - 60 d.C.	15	Punzo
Ferrería	Carbón	1465 AP +-105	379-770 d.C.	575	Kelley
Cerro de la Maroma	Cerámica	650 d.C. +90	-----	650	Punzo
Ferrería	Carbón	1310 AP +-65	617-880 d.C.	748	Kelley
Ferrería	Carbón	1290 AP +-85	600-901 d.C.	750	Kelley
Atalaya	Carbón	1240 AP +-65	650-900 d.C.	775	Kelley
Ferrería	Carbón	1275 AP +-100	600-979 d.C.	790	Kelley
Ferrería	Carbón	1250 AP +-90	643-978 d.C.	810	Kelley
Ferrería	Carbón	1220 AP +-120	600-1028 d.C.	814	Kelley
Cañón del Molino	Carbón	1064 AP +-75	773-1154 d.C.	936	Tsuakada
Ferrería	Carbón	870 AP +-30	1050 - 1090 d.C.	1070	Punzo
Cañón del Molino	Carbón	953 AP +-35	1020-1160 d.C.	1090	Tsuakada
Ferrería	Carbón	950 AP +-30	1020 - 1160 d.C.	1090	Punzo
Ferrería	Carbón	840 AP +-30	1160 - 1260 d.C.	1210	Punzo
Ferrería	Carbón	727 AP +-108	1119-1419 d.C.	1269	Kelley

Región norte

Sitio	Material	Fechamiento C ¹⁴	Fecha calibrada 2σ	Mediana	Investigador
La Peña	Carbón	1690 AP +-30	260 - 420 d.C.	340	Punzo
La Peña	Carbón	1330 AP +-30	650 - 770 d.C.	710	Punzo
Hervideros	Carbón	1275 AP +-24	675-770 d.C.	722	Hers
Cueva Muertos					
Chiquitos	Madera	1300 AP +-100	567-969 d.C.	768	Brooks
Corral de Piedra	Carbón	1255 AP +-38	671-870 d.C.	770	Zavala
Corral de Piedra	Carbón	1190 AP +-39	695-966 d.C.	830	Zavala
Corral de Piedra	Carbón	1078 AP +-37	893-1019 d.C.	956	Zavala
El Olote	Carbón	966 AP +-18	1020-1153 d.C.	1086	Berrojlbiz
Tutuveida	Carbón	787 AP+-58	1151-1298 d.C.	1224	Berrojlbiz
Tutuveida	Carbón	542 AP+-29	1316-1436 d.C.	1376	Berrojlbiz
El Olote	Carbón	471 AP +-38	1398-1485 d.C.	1441	Berrojlbiz
Tutuveida	Carbón	463 AP +-47	1394-1518 d.C.	1456	Berrojlbiz
La Peña	Carbón	170 AP +-30	1660 - 1820 d.C.	1740	Punzo

Región sierra

Sitio	Material	Fechamiento C ¹⁴	Fecha calibrada 2σ	Mediana	Investigador
Cordón de los Indios	Cerámica	1081 d. C +/- 62		1081	Punzo
Cueva de los Olotes	Madera	934 AP +-24	1032-1157 d.C.	1095	Punzo
CAO	Madera	920 AP +-27	1029-1169 d.C.	1099	Punzo
CMAG 4	Madera	898 AP +-22	1040 - 1220 d.C.	1130	Punzo
Cerro del Maguey	Cerámica	1130 d. C +/- 70		1130	Punzo
CMAG 1 E3	Madera	861 AP +-21	1150 - 1230 d.C.	1190	Punzo
Cueva de los Olotes	Madera	920 AP +-27	1029-1398 d.C.	1213	Punzo
Boca del Potrero 3	Carbón	635 AP +-29	1285-1398 d.C.	1341	Punzo
COC 7	Madera	548 AP +-31	1311-1435 d.C.	1373	Punzo
CMAG 1 E5	Madera	532 AP +-26	1390 - 1440 d.C.	1415	Punzo
CMAG 1 E2	Madera	473 AP +-25	1410 - 1450 d.C.	1430	Punzo
COC 8	Madera	483 AP +- 28	1409-1450 d.C.	1430	Punzo
CMAG 1 E7	Madera	465 AP +-29	1410 - 1465 d.C.	1437	Punzo
CMAG 1 E1	Madera	496 AP +-126	1250 - 1700 d.C.	1475	Punzo

rior (fig. 1), abarcando al norte los últimos afluentes de los ríos Tepehuanes y Sextín; de oeste a este, iría desde las estribaciones de la Sierra Madre hasta la orilla del río Nazas. En esta región se encuentran sitios arqueológicos muy relevantes como Hervideros, La Tutuveida, Zape (Berrojalbiz y Hers 2013) o Corral de Piedra (Zavala 2013; Murguía 2013). Para el momento del auge chalchihuiteño del 550/600-1350 se tienen ocho fechas radiocarbónicas (tabla 2), mostrando una importante ocupación en todos los sitios.

En la región Sierra se encuentran aldeas habitadas al aire libre, además de ocupaciones en abrigos, algunos de los cuales aún conservan imponentes vestigios arquitectónicos de casas de hasta dos pisos de altura. Si bien pareciera que existe una ocupación previa al año 1000 d. C., cabe notar que la totalidad de los materiales arqueológicos cerámicos, así como los *fechamientos* absolutos, nos indican una ocupación continua de esta región a partir del año 1000 d. C. Hasta el momento, hay seis dataciones radiocarbónicas para este periodo y dos realizadas por termoluminiscencia (tabla 2).

Finalmente, para el periodo de tiempo posterior a la ocupación Chalchihuites, es decir, posterior al año 1350 y hasta el periodo colonial, las fechas son muy escasas. Solamente tenemos un par de dataciones radiocarbónicas para la zona norte en los sitios de La Peña, El Olote y Tutuveida, ambos con una continuidad en la ocupación desde tiempos anteriores y lo mismo pasa en la Sierra, donde la ocupación del sitio de la Cueva del Maguey continúa en este periodo, igual que los *fechamientos* de urnas funerarias realizadas por *xiximes* y *acaxées*, grupos que fueron evangelizados por los jesuitas españoles a finales del siglo XVI.

CONCLUSIONES

Si bien los estudios realizados en la frontera norte de Mesoamérica han tenido una tradición que nos remonta a más de 100 años de investigaciones arqueológicas, como se puede observar, son relativamente pocos los datos absolutos sobre las dataciones que se tienen para la región y estos corresponden casi en su totalidad al periodo Chalchihuites. No obstante lo anterior, gracias a la recalibración de las fechas existentes y a los resultados de las excavaciones recientes en la región, podemos aseverar con mayor certeza que el periodo de ocupación mesoamericano en el actual estado de Durango y la máxi-

ma expansión de Mesoamérica al septentrión se dieron entre los años 600-1350 d. C., manteniendo un reducto de grupos de esta tradición mesoamericana en la Sierra Madre Occidental hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI.

Sobre el autor

JOSÉ LUIS PUNZO (*jose_punzo@inah.gob.mx*) es Licenciado y Doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Maestro en Ciencias y Humanidades por la Universidad Juárez del estado de Durango. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus líneas de investigación está el estudio de la arqueología de la frontera norte de Mesoamérica.

REFERENCIAS CITADAS

- BERROJALBIZ, F., M. A. HERS. 2013. El Alto Nazas. La Comarca del Venado. En *Historia de Durango. Época antigua*, editado por J. L. Punzo y M. A. Hers, pp. 272-317. IIH-UJED, Durango.
- FOSTER, M. 1995. The Chalchihuites Chronological Sequences: A view from the West Coast of Mexico. En *Arqueología del norte y occidente de México: homenaje al Dr. J. Charles Kelley*, editado por D. B. Dolores, pp. 67-92. IIA-UNAM, México.
- HERS, M. A. 1996. Durango y Sinaloa: estado actual de la cronología de la ocupación mesoamericana. En *Cronología historiográfica del Occidente*, editado por B. Braniff. Centro de Estudios Antropológicos del Occidente, Colima.
- KELLEY, C. 1985. The Chronology of the Chalchihuites Culture. En *The Archaeology of West and Northwest Mesoamerica*, editado por M. S. Foster y P. C. Weigand, pp. 269-287. Boulder: Westview Press.
- KELLEY, C., E. ABBOTT. 1964. The cultural sequence on the North Central frontier of Mesoamerica. En *XXXVI Congreso Internacional de Americanistas*, editado por G. Stresser-Péan, pp. 325-344. Sevilla: Editorial Católica.
- MURGUÍA, A. I. 2013. *El tiempo y la arqueología del noroeste duranguense*. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de Zacatecas.
- PUNZO, J. L. 2013. La población chalchihuiteña del Valle de Guadiana. En *Historia de Durango. Época antigua*, editado por J. L. Punzo y M. A. Hers, pp. 190-207. IIH-UJED, Durango.

PUNZO, J. L., Á. RAMÍREZ. 2008. The Chalchihuites Chronology Revisited. The Guadiana Branch. En *73rd Annual Meeting of the Society for American Archaeology*. Vancouver, Canadá.

ZAVALA, B. 2013. Proyecto Arqueológico Sextín: resultados preliminares de la primera temporada de campo, 2008. En *Historia de Durango. Época antigua*, editado por J. L. Punzo y M. A. Hers, pp. 318-333. IIH-UJED, Durango.